

JÖRN RÜSEN E A FORMAÇÃO HISTÓRICA DE SENTIDO: REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE HISTÓRIA

JÖRN RÜSEN AND THE HISTORICAL FORMATION OF MEANING: REFLECTIONS ON HISTORY TEACHING

Kesse Dhone Viana Cardoso¹

Resumo: a presente pesquisa tem por objetivo examinar as contribuições de Jörn Rüsen, pensador da história alemão, para o campo do ensino de história levando em consideração o exame de conceitos como “formação histórica de sentido” e “consciência histórica”. Para Rüsen, o saber histórico é fluido e contínuo. Dessa forma, é possível fertilizar novas maneiras de se “ler” o passado de forma problemática, por parte dos educandos, com o auxílio de outros campos do saber que são capazes de “abrir” novas possibilidades para a compreensão do passado. Além disso, em sintonia com esses conceitos, se examina o uso prático do saber histórico que ocorre através da didática da história. Como metodologia, se empregou os conceitos de Rüsen para uma defesa do campo estético como sendo provido de uma grande capacidade de reflexão crítica sobre o passado. Propõe-se então, ao final desse artigo, o uso da estética como uma forma de rememoração dos acontecimentos do passado e de revitalização das vozes e dos acontecimentos até então recalcados pela história “oficial”. Para isso, e como reflexão final, se investiga o quadro de Kent Monkman, pintor canadense e indígena da etnia *Cree*, intitulado *The Scream*. O quadro, que é parte de uma exposição temática realizada pelo autor, ambiciona recontar alguns momentos da história do Canadá sob a perspectiva indígena.

Palavras-chave: Jörn Rüsen; Consciência histórica; Ensino de história; Estética.

Abstract: The present research aims to examine the contributions of Jörn Rüsen, a German history thinker, to the field of history teaching, taking into account the examination of concepts such as “historical formation of meaning” and “historical consciousness”. For Rüsen, historical knowledge is fluid and continuous. In this way, it is possible to fertilize new ways of “reading” the past in a problematic way, on the part of students, with the help of others from other fields of knowledge who are capable of “opening” the understanding of the past. Furthermore, in line with these concepts, the practical use of historical knowledge that occurs through history teaching is examined. As a methodology, Rüsen's concepts were used to defend the aesthetic field as being provided with a great capacity for critical reflection on the past. It is then proposed, at the end of this article, the use of aesthetics as a way of remembering past events and revitalizing the voices and events hitherto repressed by “official” history. To this end, and as a final reflection, we investigate the painting by Kent Monkman, a

¹ Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

Canadian and indigenous Cree painter, entitled *The Scream*. The painting, which is part of a thematic exhibition carried out by the author, aims to recount some moments in Canadian history from an indigenous perspective.

Key-words: Jörn Rüsen; Historical awareness; History teaching; Aesthetics.

INTRODUÇÃO

Em *História viva*, Jörn Rüsen, pensador da história alemão, empreende múltiplas reflexões sobre a relevância da formação histórica e da relação entre teoria da história e a formação de sentido. Rüsen compreende a “vitalidade” do conhecimento histórico realçando que “(...) nenhum saber histórico é amorfo” (RÜSEN, 2010, p. 10). Ou seja, o conhecimento histórico se encontra imergido em constantes transformações, na medida em que inéditas investigações e novas formas de se visualizar o passado vão sendo reveladas.

Rüsen então convida os historiadores a se defrontarem ante as problemáticas que rondam o saber histórico. Para o pensador da história, o saber histórico não é desconexo da vida social dos sujeitos; ao contrário, o saber histórico é um fator relevante para as vivências individuais e sociais (Ibid., p. 13). Aqui, é descortinada a importância da didática da história, que não deve ser apreciada como um “saber externo” ao conhecimento histórico; ela, a didática, deve ser experimentada como uma forma de uso prático do saber histórico.

Com essa nova percepção do saber histórico, em seu uso prático, e agora obtendo espaço nos estudos referentes a teoria da história, a relação entre história e sociedade é ampliada. Pois, os historiadores são convocados a problematizarem suas práticas e seus métodos na divulgação do saber histórico. E quando isso ocorre? Na acepção de Rüsen, esse processo é visível quando os historiadores são notificados para formular: “(...) diretrizes curriculares para o ensino de história, na elaboração de projetos de pesquisa ou nos comitês de planejamento de museus” (Ibid., p. 15). Esses

processos enriquecem e aprimoram a praticidade do conhecimento histórico, que não fica restrito somente as universidades.

Entretanto, o conhecimento histórico não contrai vivacidade somente com esses processos; Rüsen ilumina a importância do “elemento estético” para os historiadores. De acordo com o ele: “(...) o saber histórico pode vir a ser percebido pelas alunas e pelos alunos como um ramo morto de sua árvore do conhecimento” (Ibid., p. 30). Assim, a apreciação do estético adquire grande valor para Rüsen; pois, o pensador da história crê que o elemento estético tem um alto poder de convencimento por estar amparado na percepção sensível (Ibid., p. 29). As artes vivificam o aprendizado histórico, nesta perspectiva, e a história é percebida em sua “vitalidade”.

Amparando-se nessas ponderações iniciais, é necessário se discorrer sobre a formação histórica de sentido e a relevância do campo estético para o aprimoramento da didática da história. Rüsen refletiu sobre essa questão, primeiramente, em suas conjecturas sobre a narrativa histórica. Para ele, o componente estético da escrita do historiador proporciona “vitalidade” à forma como investigamos os acontecimentos do passado com algo vivo. Dessa forma, o componente estético, é lucido se cogitar, também pode ser associado à prática do ensino de história e suas metodologias, na medida em que às obras artísticas proporcionam formas próprias de figurar e “avivar” à compreensão histórica do passado.

A FORMAÇÃO HISTÓRICA DE SENTIDO EM JÖRN RÜSEN

Jörn Rüsen, em seu livro *Cultura faz sentido: orientações entre o ontem e o amanhã*, ambiciona esboçar o que compreende por “formação histórica de sentido”. Para a consumação da circunscrição desse conceito, Rüsen define a formação histórica de sentido como a: “(...) quinta-essência dos procedimentos e das atividades mentais mediante as quais a experiência do passado é interpretada e atualizada como história” (RÜSEN, 2014, p. 179).

1 Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

Está lúcido, nessa passagem, como o pensador da história alemão percebe a configuração da formação do sentido histórico da realidade. A formação histórica de sentido somente é manifesta quando às atividades mentais, de um determinado sujeito, se transmutam em uma experiência do passado. Essa experiência do passado permite ao sujeito visualizá-la como história (Ibid., p. 179).

Toda a história produzida, então, nessa definição, somente é passível de entendimento inteligível quando emaranhada nas experiências do passado dos seres humanos. O que Rüsen ilumina com essa reflexão é que a “história pura”, desvinculada da realidade cotidiana e das vivências pessoais, não é capaz, por si só, de promover uma consciência histórica. Ela, a história, deve estar situada nas relações entre o sujeito e o seu objeto de estudo.

Com essa ponderação, à categoria de sentido adquire acentuada estima: o sentido, em Rüsen, é a “quinta-essência da interpretação humana do mundo e de si mesmo” (Ibid., p. 180). Há razoabilidade nas palavras de Rüsen, pois os seres humanos estão, intimamente, conectados com os sentidos que dão para suas próprias vivências e para as experiências que partilham com outros seres humanos. Esse “efeito de sentido” permite aos indivíduos contraírem modelos interpretativos do mundo em consonância com as suas experiências.

O efeito de sentido, nas palavras de Rüsen, “(...) faz do mundo e do ser humano uma formação de sentido que, enquanto quadro orientador, torna o sofrimento compreensível e determina o agir” (Ibid., p. 180). Nesse instante, visualiza-se a complexidade do sentido nas vivências individuais e sociais. Ele é orientador, e ao mesmo tempo, também permite um entendimento do sofrimento e direciona as ações. Entretanto, ressalta Rüsen: “(...) o mundo e o ser humano não se esgotam nesse sentido”. O sentido, portanto, não é tudo; porém, “(...) sem ele tudo é o mesmo que nada” (Ibid., p. 180).

A riqueza da categoria de sentido, para Rüsen, se localiza no ato de que:

O sentido unifica percepção, explicação do mundo, projeto de ação e formação da identidade num todo coerente, ao qual correspondem no plano do mundo

vital da existência humana práticas e atividades mentais (portanto, espirituais, emocionais e volitivas) concretas (Ibid., p. 180).

O ato de narrar, na compreensão de Rüsen, ganha vitalidade nessa exegese. Pois, o ato de narrar é uma constituição de sentido “(...) no qual se trata de dar conta de uma experiência temporal mediante interpretação” (Ibid., p. 180). O que seria a história então para Rüsen? A história é exatamente esse processo de interpretação da experiência do passado. Nela, deve se conter um sentido interpretativo da experiência do passado, estabelecido pelo ator de narrar; esse ato de narrar é o que dá a vitalidade da história.

Articulando todos esses processos que envolvem a constituição do sentido, e sua conexão com a história e a consciência histórica, Rüsen então se define o que significa formação histórica de sentido: “(...) significa interpretar a experiência temporal de uma maneira bem determinada, a saber, mediante recurso à experiência do passado” (Ibid., p. 181). Assim, com a formação histórica de sentido, o espaço presente torna-se passível de entendimento: ele é visualizado como uma construção resultante das ações do passado. O futuro, é também vislumbrado nesse instante, ele é projetado em consonância com as experiências adquiridas.

Contraí contornos, nesse instante, o conceito de consciência histórica. Para o pensador da história alemão a consciência histórica é a capacidade de interpretação do passado. A consciência histórica, em Rüsen, é a disposição dos sujeitos de se confrontarem com o passado de modo reflexivo e problemático. Ela, a consciência histórica, se emerge no entendimento de que o conhecimento histórico é construído através de interpretações e representa uma perspectiva sobre o passado, em vez de uma construção objetiva e completa. A consciência histórica, sendo assim, implica a consciência de que o passado tem influência sobre o presente e delinea a identidade individual e social.

Dessa forma, a consciência histórica é circunscrita pela formação histórica de sentido. Ambos os conceitos estão em sintonia na medida em que fertilizam à compreensão do passado como algo vinculado ao sentido. A formação histórica dos

seres humanos, nesse processo, ocorre mediante a “alteração do sentido originário”. O ensino de história deve ser, nessa acepção, uma atividade cotidiana: assim, ele permite aos sujeitos investigarem a constituição do passado de forma não natural, ressaltando uma nova configuração de sentido, adquirida através da sua capacidade de interpretação do passado, tendo em mente novas percepções contraídas sobre ele.

Em conformidade com o texto de Rüsen *A formação histórica de sentido como problema da didática da história* uma nova indagação é pertinente: qual é a relevância da didática da história na experiência histórica? A didática da história deve apresentar à experiência histórica como se tratando: “(...) sempre de sentido, mas sobretudo também dos sentidos como porta de entrada do mundo exterior na subjetividade humana” (Ibid., p. 182).

Aqui, uma nova temporalidade histórica se sistematiza: o tempo não deve ser vislumbrado, simplesmente, como “transformação e mudança”; em contraposição, ele, o tempo, deve ser alçado como componente “demasiado relevante” para as transformações da vida humana “que possui significado para que a vida possa prosseguir na mudança experimentada pelo ser humano e pelo mundo” (Ibid., p. 183). A didática da história deve se atentar para esse processo.

Esse deslocamento, na percepção do tempo, objetiva delinear não o que está estabelecido e constituído no presente histórico; mas, contrai vitalidade agora à “contingência do presente” (Ibid., p. 183). Essa contingência revela o negativo no presente histórico. Assim, a nossa forma de vida atual, nas palavras de Rüsen, é questionada “(...) e tem de ser assegurada culturalmente pelas pessoas envolvidas” (Ibid., p. 183).

Como essa contingência do presente se torna então perceptível? Por intermédio da interpretação. É a interpretação que realça o tempo experimentado com “senso temporal interior”. É nesse senso temporal interior que a subjetividade humana “(...) se afirma como interação de memorização e expectativa” (Ibid., p. 183). Nesse instante, como afirma Rüsen, é a contingência que “(...) se transforma em portadora de sentido” (Ibid., p. 183).

1 Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

Sobre esse tema da “contingência portadora de sentido” recebe atenção à importância de se realçar os valores de uma cultura humanizada. Ao se defrontar com o passado histórico, e reinterpretá-lo a luz das contingências do presente, o sujeito se envolve em um modelo de *práxis*. Na acepção de Rüsen, esse processo se concretiza quando cada sujeito se “vê” como um Hamlet: “O mundo está fora dos eixos. Mas que maldição ter nascido para endireitá-lo” (Ibid., p. 183).

A ideia de *práxis* está integrada com a categoria de orientação: “*Oriental* [grifo do autor] significa dar uma versão prática a essa interpretação do tempo” (Ibid., p. 184). O sentido histórico, vislumbrado pelos sujeitos, não deve estar “desgarrado” do pragmatismo. Ele, o sentido histórico, é norteador da *práxis* social. Dessa forma, às experiências históricas do passado se constituem como “(...) explicitamente relevantes para a ação” (Ibid., p. 184).

Jörn Rüsen da profundidade ao exame da orientação ao propor dois modelos de investigação dessa prática: a orientação possui uma face externa e outra interna. Em sua face externa se localiza o mundo, a sociedade em que os indivíduos estão inseridos, o seu local social. Já a face interna refere-se à subjetividade dos sujeitos: em resumo, é o modo como visualizam os processos que se realizam no mundo.

Assim comenta Rüsen:

No lado *interno* [grifo do autor], trata-se do si-mesmo dos envolvidos, de sua relação consigo mesmos, que são eles próprios (subjetividade), de sua tão evocada identidade. Nesse ponto, orientação histórica significa que o próprio eu ou nós se forma em vista do futuro *nos* e *com* os conteúdos da experiência histórica (Ibid., p. 184).

É possível verificar, em harmonia com as palavras de Rüsen, que o aprendizado histórico é uma tarefa complexa. Ele, o aprendizado histórico, envolve constituição de sentido, interpretação, narração e a orientação: todos esses elementos devem se situar presentes na didática da história que ambiciona proporcionar uma formação histórica de sentido.

O que é almejado, nesse processo, é a “vitalidade” do conhecimento histórico. Para o pensador da história alemão, o aprendizado histórico deve ser portador da

capacidade de aquisição de competências empíricas (Ibid., p. 186). Sendo assim, os sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem não vislumbraram o passado meramente como um passado dos fatos históricos; mas, situaram uma “diferença temporal qualitativa”, e assim o passado é passível de adquirir “significado histórico” (Ibid., p. 186).

As crianças e os jovens precisam aprender que passado, presente e futuro têm qualidades diferentes de sentido ou significatividades diferentes. Decisiva é uma experiência fundamental da diferença temporal, um “não mais” e um “ainda não” ou então também um “de novo” e um “ainda”. Isso pode ser elementarizado de modo sumamente impactante em especial no caso das crianças. A fascinação exercida pela alteridade histórica é uma fonte de aprendizado de primeiríssima grandeza que nem de longe foi suficientemente explorada em termos didáticos (Ibid., o. 186/187).

A investigação de Rüsen aponta para uma experiência didática que deve ser explorada. A didática da história, nessa lógica, portanto deve empreender a busca por um aprendizado histórico que procure dotar os sujeitos de uma “competência interpretativa” (Ibid., p. 187). Essa competência interpretativa consente em promover a capacitação para o uso reflexivo de “(...) modelos interpretação que permitem fazer a travessia ou a mediação da diferença temporal” (Ibid., p. 187).

Além da competência interpretativa a didática que anseia proporcionar uma formação histórica de sentido deve ser formadora de uma competência de orientação e de motivação. Na primeira, se almeja à aplicação ponderada dos modelos de interpretação do passado histórico, que devem ser “(...) explicitados e experimentados em problemáticas atuais” (Ibid., p. 187). Na segunda, o objetivo é “transmitir às crianças uma consciência de que e de como as orientações históricas atuam para motivar a ação” (Ibid., p. 189). Entretanto, à competência motivadora não tem como função prescrever motivações, ela deve abrir “espaços motivacionais com base na compreensão histórica” (Ibid., p. 189).

Alicerçado nessa argumentação, a execução do aprendizado histórico pode ser esclarecida. Quando se concebe o passado situado nos materiais e conteúdos utilizados pelo educador, se delinea, “na consciência das alunas e dos alunos, a vitalidade que

lhe cabe como história” (Ibid., p. 189). A vitalidade, pronunciada aqui por Rüsen, é a constituição da competência de sentido e a efetivação da formação da consciência histórica. A didática da história, como modo prático de se pensar o saber histórico, deve se apropriar de recursos que aprimorem a vivacidade da história.

METODOLOGIA

Como metodologia para a realização da presente pesquisa se utilizou os conceitos de formação histórica de sentido e consciência histórica para uma análise da didática da história. O objetivo de tal empreendimento é reavivar o uso do campo estético como uma fonte de leitura do passado. Às obras artísticas são dotadas de polifonia e realçam a compreensão do passado sob a perspectiva de distintas vozes sociais, que ora são recalcadas ora adquirem amplitude. Dessa forma, através do uso dos conceitos aqui referidos investiga-se o quadro de Kent Monkman, *The scream*, que efetua uma leitura do passado histórico canadense através da perspectiva indígena. Assim, ressalta-se a importância do campo estético como um componente vital para a exposição de uma história viva que empreenda uma investigação fluida e dinâmica do passado histórico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A ARTE COMO RECURSO PARA UMA DIDÁTICA DA HISTÓRIA VIVA

Em 19 de agosto de 2021 a agência de notícias britânica BBC (*British Broadcasting Corporation*) tornou pública uma matéria de grande relevância para o campo cultural e para se pensar a *práxis* social estética e histórica.¹ De autoria de Karen Burshtein, a matéria intitulada *Kent Monkman's The Scream: Images that define atrocities* torna visível a obra do artista canadense Kent Monkman intitulada *The*

¹ Disponível em: ><https://www.bbc.com/culture/article/20210706-kent-monkmans-the-scream-images-that-define-atrocities>< Acesso em: 25/07/2023.

1 Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

Scream (2017). Nessa obra vislumbrasse a denúncia de uma atrocidade até então encoberta.²

Figura 1 - "O grito" de Kent Monkman. MONKMAN, Kent. *O grito*. 2017. Óleo sobre tela. 180 cm × 240 cm. Galeria de Arte Moderna, Toronto, Canadá.

O quadro do artista canadense possui uma imagem que transmite sentimentos como angústia, desespero e sofrimento diante de uma cena brutal. Figura-se no quadro de Monkman mães em desespero, com seus filhos sendo arrancados a força de seus braços por freiras, clérigos e policiais membros da polícia montada do Canadá. Crianças, ao fundo do quadro, fogem tentando se salvar e se afastar dos acontecimentos.

As faces denunciam bem o sentimento dos personagens figurados. Com uma expressão denotando raiva, em primeiro plano, temos os policiais. Esses utilizam todas

² A referências aqui expostas foram retiradas da matéria publicada pela BBC tanto em inglês como em português. Todas de autoria de Karen Burshtein. Matéria em português Disponível em: ><https://www.bbc.com/portuguese/vert-cul-57968448> < Acesso em: 25/07/2023.

1 Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

as suas forças para segurar uma mãe em desespero, que observa, de forma sofrida, seu filho ser retirado de sua tutela. O padre, em uma expressão séria, se afasta retirando a criança da presença de sua mãe.

Não é objetivo desse trabalho detalhar, minuciosamente, a composição do quadro e suas singularidades. O que procurasse averiguar, nesse instante, é o seu significado explícito: ele da forma a um processo violento, desumano e cruel. A retirada forçada de crianças indígenas, da etnia *Cree* (originária do Canadá) de suas progenitoras.

Terminado e apresentado ao público em 2017, na exposição *Shame and Prejudice: A Story of Resilience* o quadro era parte de um projeto que procurava contar 150 anos da história do Canadá sob a perspectiva indígena.³ A cena retratada assustava e ainda assusta pela violência que figura. A proposta inicial era lançar luz sobre as atrocidades do processo de assimilação cultural que forçava e retirava “(...) crianças indígenas de suas famílias e levava para internatos, onde uma série de outros abusos, físicos e sexuais, aconteciam”, como afirma Karen Burshtein na matéria da BBC.

A assimilação cultural foi amplamente utilizada nos territórios americanos durante a colonização europeia. Assimilação cultural é um processo em que indivíduos ou grupos adotam e incorporam atributos, valores, códigos e costumes de outra cultura, em uma variedade de casos, devido a contato direto ou via influência. Esse processo pode se dar de várias formas, como através da migração, conquista, comércio ou colonização. Durante a colonização europeia da América, a assimilação cultural teve consequências significativas, já que na maioria dos casos ocorreu de forma forçada e violenta.

Durante a colonização, os territórios americanos que perderam autonomia, foram vítimas de processos como genocídios, etnocídios e doenças. A sua assimilação cultural ocorreu, no período, de forma agressiva. Os colonizadores, em múltiplos casos impunham sua língua, religião e costumes às populações nativas, na tentativa de

³ Disponível em: > <https://www.tv.org/article/challenging-canadas-history-through-art> < Acesso em: 25/07/2023.

1 Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

"civilizá-las". Isso levou a uma perda de suas próprias tradições culturais e sistemas de crenças (GALEANO, 2019, p. 37/63).

Essa prática, de assimilação cultural, vigorou nos orfanatos do Canadá entre 1880 e 1990. Ou seja, possuiu mais de 100 anos de duração e fez inúmeras vítimas. Porém, o que torna o quadro conhecido internacionalmente? Em maio de 2021, quatro anos após a exposição da obra, uma série de sepulturas e tumbas ocultas com corpos de crianças são descobertas em internatos no Canadá.⁴

O processo contou com o apoio do Estado canadense, que financiava os internatos, e a Igreja Católica era a principal administradora desses locais. Além disso, o Estado fornecia a sua polícia e seus aparelhos burocráticos como uma forma de “legalizar” o processo. Em maio de 2021, no antigo internato em *Kamloops*, 215 crianças são encontradas mortas. Algumas semanas após essa descoberta, em *Saskatchewan*, província canadense, 751 corpos foram encontrados em outro internato. Logo em seguida, ainda em 2021, no dia 30 de junho, mais 182 sepulturas são localizadas.⁵

É nesse contexto que a pintura do artista canadense adquiri relevância, principalmente, através das redes sociais, local em que a obra era compartilhada acompanhada das notícias sobre a descoberta dos corpos dessas crianças nos orfanatos. A obra de Monkman foi creditada, claramente, como uma denúncia dessas práticas promovidas pelo Estado canadense e pela Igreja Católica, levando ao início das investigações. O processo só foi possível, de acordo com Karen Burshtein, em decorrência dos museus disponibilizarem seus acervos no formato online, em implicação da Pandemia de *Covid-19*. Assim, elas, as pinturas de Monkman, se tornaram “símbolos da voz da indignação moral contra a atrocidade”.

⁴ Disponível em: > <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-57687334> < Acesso em: 25/07/2023.

⁵ Todos os dados aqui referenciados possuem como fonte as matérias da BBC sobre o assunto assim como outras matérias de conhecimento público. Disponível em: > <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/01/o-que-se-sabe-sobre-descobertas-de-tumulos-de-criancas-indigenas-que-chocam-o-canada.ghtml> < Acesso em: 25/07/2023. Disponível em: > <https://www.bbc.com/portuguese/geral-58021143> < Acesso em: 25/07/2023.

1 Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

A obra, pintada então em decorrência da sensibilidade do artista sobre a vivência de seu povo, (Kent Monkman viveu os primeiros cinco anos de sua vida em uma reserva indígena) se tornou um símbolo pela mudança com sua provocação e sua denúncia ante as atrocidades históricas cometidas e até então recalçadas pela história oficial do Canadá. A obra, nesse sentido, tornou explícita as barbaridades do passado localizadas na história recente do Canadá. De certa forma, como dito anteriormente, a sua publicação instigou as autoridades e as pessoas a averiguarem o que acontecia nos internatos, e qual era o paradeiro das crianças que para eles eram, forçadamente, conduzidas.

A relevância dos acontecimentos teve uma proporção internacional tão relevante que o líder da Igreja Católica Apostólica Romana, Papa Francisco, realizou uma viagem ao Canadá para pedir desculpas às vítimas ainda vivas e pelos sofrimentos causados a elas como desnutrição, maus tratos e abusos.⁶

A obra de Monkman demonstrou o potencial transformador da arte ao denunciar as mazelas sociais, as brutalidades e atrocidades cometidas no passado por aqueles que infringiram os mais variados barbarismos em nome da fé, do progresso e da civilização. Monkman seguiu, com perfeição, o legado de Pablo Picasso em “Guernica”. A obra de Picasso realiza a mesma proeza ao expor a fatalidade do bombardeio nazista a cidade espanhola que dá nome a obra.

Sobre a produção artística de Monkman, é importante citar a tese VII de Walter Benjamin sobre o conceito de história:

Ao historiador que quiser reviver uma época, Fustel de Coulanges recomenda banir de sua cabeça tudo o que saiba do curso ulterior da história. Não se poderia caracterizar melhor o procedimento com o qual o materialismo histórico rompeu. É um procedimento de identificação afetiva. Sua origem e a indolência do coração, a acedia, que hesita em apoderar-se da imagem histórica autêntica que lampeja fugaz. Para os teólogos da Idade média ela contava como o fundamento originário da tristeza. Flaubert, que bem a conhecerá, escreve: *"Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour*

⁶ Disponível em: > <https://oglobo.globo.com/mundo/noticia/2022/07/me-sinto-envergonhado-diz-papa-em-visita-a-sobreviventes-de-internato-para-indigenas-no-canada.ghtml> < Acesso em: 25/07/2023.

1 Graduado em História pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

ressusciter Carthage." A natureza dessa tristeza torna-se mais nítida quando se levanta a questão de saber com quem, afinal, propriamente o historiador do Historicismo se identifica afetivamente? A resposta é, inegavelmente: com o vencedor. Ora, os dominantes de turno são os herdeiros de todos os que, algum dia, venceram. A identificação afetiva com o vencedor ocorre, portanto, sempre, em proveito dos vencedores de turno. Isso diz o suficiente para o materialismo histórico. Todo aquele que, até hoje, obteve a vitória, marcha junto no cortejo de triunfo que conduz os dominantes de hoje [marcharem] por cima dos que, hoje, jazem por terra. A presa, como sempre de costume, é conduzida no cortejo triunfante. Chamam-na bens culturais. Eles terão de contar, no materialismo histórico, com um observador distanciado, pois o que ele, com seu olhar, abarca como bens culturais atesta, sem exceção, uma proveniência que ele não pode considerar sem horror. Sua existência não se deve somente ao esforço dos grandes gênios, seus criadores, mas, também, a corveia sem nome de seus contemporâneos. Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da barbárie, também não o está o processo de sua transmissão, transmissão na qual ele passou de um vencedor a outro. Por isso, o materialista histórico, na medida do possível, se afasta dessa transmissão. Ele considera como sua tarefa escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, apud., LÖWY, 2007, p. 70).

A reflexão benjaminiana esclarece a proposta da pintura. O quadro de Monkman ambiciona delinear uma nova perspectiva sobre a história do Canadá. Ele questiona a “história oficial”, dos vencedores.

Benjamin enfatiza que o historicismo, ao compor a trama da história, toma o partido dos vencedores, os herdeiros do passado que construíram a civilização sobre o suor e sangue dos oprimidos. O historiador, amparado pela *Einfühlung*, que pode ser entendido como empatia (Ibid., p. 71) não deve se identificar com os vencedores. Aqui, não se referindo aos vencedores de conflitos como guerras; mas, da “guerra de classes”, como pondera Michael Löwy. O historiador deve romper o *continuum* da história ambicionando reparar a memória dos vencidos.

Essas objeções que se referem ao historiador podem se enquadrar na leitura desse quadro. Monkman, com sua figuração do processo violento de assimilação cultural, resgata essa memória. Ele, “pinta” a história a contrapelo. Seus questionamentos e sua problematização artística interroga a história dos vencidos resgatando o ponto de vista dos indígenas.

Como essa reflexão sobre a obra de Monkman auxilia na compreensão da consciência histórica e da formação de sentido em Rüsen? De acordo com o pensador da história alemão “A consciência histórica tem por objetivos, pois, extrair do lastro do passado pontos de vista e perspectivas para a orientação do agir” (RÜSEN, 2010, p. 33). O que a obra efetua é exatamente esse processo de entender as dificuldades do presente como uma constituição de problemas do passado. Porém, indo além, ela promove uma “inversão” no olhar histórico do passado “alterando” o sentido desse olhar.

Monkman, ao esboçar a sua obra, circunscreve uma nova forma de agir para com o passado histórico. Ele estabelece um novo sentido. Agora, compreende-se o sofrimento de alguns grupos sociais vítimas das políticas de extermínio promovidas pelas instituições canadenses com o apoio do Estado. Entende-se que as ações do presente (violência contra minorias sociais, subalternização da mulher e políticas de extermínio) são fruto das relações constituídas no passado. O que o quadro “O grito” objetiva é despertar o olhar sensível para esses acontecimentos de forma que o presente possa ser modificado. A obra expressa uma forte dor visando “abrir” uma contingência no presente, instigando os sujeitos a indagarem-se sobre o passado, e assim, modificarem o futuro.

A didática da história, como uma forma de uso prático saber histórico, deve aproximar-se da estética. O potencial de transformação sensível promovido pelo campo artístico pode ser usado pelo historiador como uma forma de aprimoramento de sua exposição (*Darstellung*) didática. O quadro de Monkman delineou esse potencial através da abertura de “contingências no presente”; essas contingências revelam o subtexto dos processos históricos ocultados pela história dos vencidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Situada essa investigação dos escritos de Jörn Rüsen, localizados em *História viva e Cultura faz sentido: orientações entre o ontem e o amanhã* pode-se vivificar a riqueza dos conceitos de consciência história e formação histórica de sentido. Ambos

os conceitos possuem uma relação mútua. Envolvidos na compreensão do que é história para Rüsen, ambos têm uma conexão intrínseca com a categoria de sentido.

Ele, o sentido, é orientador das ações, e ao mesmo tempo, estabelece uma forma de compreensão das relações subjetivas e intersubjetivas: ele auxilia na formação da competência experiencial. Essa competência permite ao sujeito verificar os fatos históricos de forma conectada com o presente. O passado é visualizado como um processo formador da realidade vivida. Essa realidade vivida, dessa forma, é experienciada como “não natural”.

O sentido também está conectado com a competência orientadora, que norteia o modo com os sujeitos interpretam o presente com base em sua compreensão do passado histórico. Assim, os estudantes do conhecimento histórico se sentem impelidos a agir ante as novas configurações sociais e políticas que vão tomando forma no presente. Nesse instante, a empatia emerge como uma forma de identificação com o outro e com os problemas vivenciados, historicamente, por alguns outros grupos de pessoas. O sujeito, portanto, se humaniza, pois percebe a dor do outro como sendo também a sua dor.

Por último, mas não menos importante, há a competência motivadora. Ela norteia o agir, porém, o professor/educador deve preservar a liberdade de ação dos sujeitos. Nesse ponto, com base na perspectiva de Rüsen, a didática da história tem um lugar especial nas abordagens da teoria da história. O historiador deve se atentar para com os processos que envolvem a divulgação do conhecimento histórico levando em consideração as competências empíricas, orientadoras e motivadoras. A formação dessas competências resulta no estabelecimento de uma formação histórica de sentido capaz de ressaltar a consciência histórica como uma forma de abordagem da realidade.

Em resumo, o quadro de Kent Monkman pode ser explorado como um recurso para a interpretação do passado a luz dos acontecimentos do presente pelos seguintes motivos:

1. Interpretação do passado: "*The Scream*" figura uma interpretação artística do passado histórico, delimitando os conflitos da colonização na

vida dos povos indígenas. Através da pintura, Monkman manifesta sua visão singular sobre esse evento histórico, realçando a violência, o sofrimento e a injustiça, cotidianamente, vivenciada pelos povos nativos. Essa prerrogativa está em sintonia com os conceitos de consciência histórica e formação histórica de sentido, situados no pensamento de Rüsen, que sublinha que a interpretação do passado é influenciada pelas perspectivas, valores e contextos do presente.

2. Memória coletiva: A obra de arte de Monkman auxilia no resgate e a permanência da memória coletiva da experiência dos povos indígenas durante o período da colonização. O conceito de consciência histórica de Rüsen delimita a importância da memória coletiva para a compreensão e construção da identidade e cultura de uma sociedade. "*The Scream*" contribui para essa memória coletiva ao figurar, visualmente, uma história frequentemente marginalizada. A didática da história também é amparada nesse sentido, pois ela deve resgatar os processos que envolvem a constituição da memória.
3. Abordagem crítica: A pintura de Monkman pode ser vista como uma abordagem crítica à história oficialmente narrada e à forma como os povos indígenas foram, frequentemente, retratados nos registros históricos tradicionais. Essa crítica se alinha ao conceito de consciência histórica de Rüsen, que encoraja uma reflexão crítica sobre os eventos históricos e as narrativas que moldam a compreensão do passado, como também foi verificado no pensamento de Walter Benjamin.
4. Reconhecimento do passado: a obra "*The Scream*" pode ser mentalizada como uma chamada para o reconhecimento dos eventos históricos e suas consequências duradouras para os povos indígenas.

Assim, o quadro "*The Scream*" de Kent Monkman e os conceitos de consciência histórica e formação histórica de sentido, de Jörn Rüsen, estão relacionados pelo fato de ambos abordarem a forma como a história é interpretada, lembrada e, criticamente,

refletida. A obra de arte contribui para a consciência histórica ao resgatar a memória coletiva e desafiar as narrativas dominantes sobre o passado. Conclui-se então que a didática da história deve se prover da arte como uma forma de reflexão sobre o passado.

REFERÊNCIAS

GALEANO, Eduardo. **As veias abertas da América Latina**. Tradução de Sergio Faraco. Porto Alegre: L&PM, 2019.

LÖWY, Michael. **Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”**. Tradução de Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2007.

RÜSEN, Jörn. **Cultura faz sentido: orientações entre o ontem e o amanhã**. Tradução de Nélio Schneider. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

RÜSEN, Jörn. **História viva**. Tradução de Estevão de Rezende Martins. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010.